

SHO'RLANGAN YERLARDA ANOR YETISHTIRISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

G'oibova Sevara Ayub qizi

Guliston Davlat Universiteti Agronomiya (Anorchilik) yo'nalishi

3- bosqich talabasi

Annotatsiya: Sho'rlangan yerlarda o'sadigan ekin turlarini ko'paytirish, shu jumladan anorning sho'rga chidamli bo'lgan navlarini ekib, ulardan mo'l hosil olish va bugungi kunda anorchilikning qishloq xojaligida tutgan o'rni haqida tanishish.

Kalit so'zlar: Anor plantatsiyalari, anorchilik mintaqalari, eksport salohiyati, sho'rlanish, erroziya, biologik, iqtisodiy samaradorlik, kosmetika, farmatsevtika.

Mevachilik qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining tarmog'i sifatida asosiy vazifasi aholini ho'l mevalar, sanoatni xomashyo bilan ta'minlashdan iborat. Mevachilik fan sifatida meva va rezavor-meva ekinlarining tuzilishi, o'sish, ko'payish va hosil berish qonuniyatlarini, tashqi muhit omillariga munosabati va biologiyasini o'rganish asosida yuqori, sifatli hamda muttasil hosil olish texnologiyasining nazariy asoslari va amaliy usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Bizga ma'lumki bugungi kunda sho'rlanish muammosi nafaqat O'zbekistonni balki, butun dunyo davlatlari oldida turgan muammolardan biri hisoblanadi. Bazi ekin maydonlarimizning aksariyat qismi har xil darajada sho'rlangan bo'lib, qishloq xo'jaligi sohalarida o'ziga xos muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolar birinchi navbatda tuproq sho'rlanish darajasining hosildorlikka ta'siri bilan izohlansa, ikkinchidan ekinlarning hosildorligi va hosil sifatining past bo'lishi bilan izohlanadi. Ayniqsa global iqlimning o'zgarishi natijasida atmosfera havosining isib borishi ushbu muammoning jiddiy tus olishiga sabab bo'lmoqda. Yuqori darajada sho'rlanib borayotgan yer maydonlarida qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish bo'yicha sarf- harajatlar yetishtirilayotgan hosildorlikka nisbatan o'zini qoplamaydi. Bu holat iqtisodiy zararlarni ortib borishiga olib keladi. Ushbu

muammoning yechimlaridan biri sho'rlangan tuproqlar unumdorligini oshirish va sho'rga chidamli ekinlar turi tanlanishi lozim. Bu borada anor yetishtirish ayni muammolar yechimidan biri hisoblanadi. Yerning unumdorligini saqlash va yaxshilash, shuning bilan birgalikda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash sho'rga chidamli bo'lgan anor yetishtirish imkoniyatlaridan maqsadli foydalanish bilan bog'liqdir.

Sho'rga chidamli o'simlik sifatida anor yetishtirish va anordan eksportbop mahsulotlar olish:

- **birinchidan**, iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini beradi;
- **ikkinchidan**, ekologik muhit yaxshilanadi;
- **uchinchidan**, qishloq joylarida ish o'rinlarini yaratilishiga muhim asos bo'ladi.

Anorning tibbiyot va farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati hamda boshqa ishlab chiqarish sohalardagi ahamiyatini e'tiborga olgan holda tuproq- iqlim sharoitiga mos bo'lgan navlarining biotexnologik kolleksiyasini yaratish bo'yicha olib borilayotgan va olingan dastlabki natijalar yurtimizda anorchilikni rivojlantirishga muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda anor yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikada yaqin kelajakda ishlab chiqarishning yillik hajmi kamida 600 ming tonnadan oshishi prognoz qilinmoqda. Shuningdek, 2026 yilda global bozorda anor mahsulotlariga bo'lgan talab 23,14 milliard dollarga yetishi mumkin.

O'zbekistonda anor plantatsiyalari maydoni faol ravishda kengaytirilmoqda. O'tgan yilning sentabr oyida Farg'ona viloyatidagi anor bog'larining umumiy maydonini 2025 yilga qadar 20 ming gektarga yetkazish va ulardan yiliga 200 ming tonnadan ziyod hosil yig'ib olinishi rejalashtirilayotgani ma'lum qilingan. Xususan, Rishton va Oltiariq tumanlarida 1400 gektar maydonda yangi anor bog'lari yaratilgan. Shuningdek, Qishloq xo'jaligi vazirligi Qashqadaryoda anor plantatsiyalari yana 2 ming gektarga ko'payganini e'lon qildi.

Bundan tashqari, O‘zA ma’lumotlariga ko‘ra, 2021-2022 yillarda Surxondaryoda 9 ming 432 gektar yerda anorzorlar barpo etilishi va yillik hosil hajmini yaqin kelajakda 300 ming tonnaga yetkazish ko‘zda tutilgan. Farg‘ona, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi rejalar, shuningdek, mamlakatning boshqa mintaqalaridagi mavjud plantatsiyalar hisobga olinsa, yaqin 5-10 yil ichida respublikada anor ishlab chiqarishning yillik hajmi kamida 600 ming tonnadan oshishi prognoz qilinadi. Agar ishlab chiqarish shu qadar tez o‘ssa va an’anaviy mahalliy navlar yetishtirishda davom etilsa, O‘zbekiston anorni sanoat usulida qayta ishlash haqida o‘ylashi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Anor nafaqat yangi uzilgan mevalar bozori, balki qayta ishlash, oziq-ovqat, kosmetika, hatto farmatsevtika sanoati uchun ham qiziqarli va foydali meva hisoblanadi.

Mamlakat yiliga o‘rtacha 10 mingdan 15 ming tonnagacha anor eksport qiladi va bularning deyarli barchasi sobiq sovet mamlakatlariga to‘g‘ri keladi. Janubiy Koreya va BAA bozorlariga anor yetkazib berilishi tobora ko‘payib borayotgani respublika uchun biroz umid baxsh etishi mumkin. O‘zbekiston bu mevani yetishtirish bo‘yicha dunyoda yetakchi va Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik yetishtirib beruvchilardan biri bo‘lishi mumkin.

**O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA EKILGAN ANOR MAYDONI VA
HOSLIDORLIGI (2021 Y.)**

No	Hududlar nomi	Jami maydon, ga	Hosilli bog‘lar	Bir gektardan olingan o‘rtacha hosil, st/ga	Jami maydon hosili, t/ga
1	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	55	36	47	170
2	Andijon	426	384	139	5328
3	Buxoro	209	195	170	3309
4	Jizzax	215	64	95	610
5	Qashqadaryo	840	785	102	8040

6	Navoiy	66	55	139	760
7	Namangan	275	259	102	2641
8	Samarqand	520	331	80	2657
9	Surxondaryo	2327	1872	124	23182
10	Sirdaryo	654	261	139	3629
11	Toshkent	303	191	109	2079
12	Farg‘ona	1707	1509	96	14453
13	Xorazm	186	112	210	2354
	JAMI	7783	6053	114	69212

Dunyoda anor meva va sabzavotlarning umumiy aylanmasida juda oz ulushga ega bo‘lishiga qaramay, ularni iste‘mol qilish tez sur‘atlar bilan o‘shib bormoqda. 2014 yildan 2018 yilgacha global anor importining umumiy hajmi 24 foizga o‘shdi. Ko‘plab bozor mutaxassisleri ham global anor bozori juda tez o‘sayotganini ta‘kidlashmoqda. Pandemiya davrida immunitetni kuchaytirish xususiyati sabab talab yanada oshgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 yanvardagi PQ-4575-son «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorida sohani rivojlantirish istiqbollari belgilab berilgan. Umuman olganda respublikamizda anor ekini mevalarini yetishtirish ularning maydonlarini yanada kengaytirish, mavjud bog‘larda agrotexnikasi va mehnatni to‘g‘ri tashkil etish orqali ulardan samarali foydalanish davr talabidir. Shu sababdan anor yetishtirish miqdorini ko‘paytirish va uning sifatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Ushbu masala hozirgi kunda dunyo olimlarining e‘tiborini tortmoqda. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talabning ko‘payib borishi, har bir mintaqaning tuproq iqlim sharoitiga mos bo‘lgan navlarning yaratilishi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bugun bu yuzasidan keng

ko'lamli ishlar olib borilib, sho'rlangan yerlarimizdan ham yaxshi hosil olinmoqda. Bir necha yil ichida bu ko'rsatkichlar ko'tarilib, qishloq xo'jaligimizda ishlab chiqarish salohiyati yanada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh. "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-4575-son Qarori. Toshkent. 2020 yil 28 yanvar.

2. Qo'shiyev H.H, Ergasheva F.Sh "Anorchilik" Oliy ta'lim muassasalari bakalavriat bosqichi 5410200- Anorchilik ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. Guliston 2021

3. Ne'matov I. Anor yetishtirish sirlari. – Toshkent. 2011. B. 3-15.

4. www.gov.uz. www.lex.uz.

5. <https://agro-olam.uz>

6. <http://www.asprus>